

ayollar esa hamkorlik va qo‘llab-quvvatlovchi nutq strategiyalaridan foydalanishlari mumkin. Bu naqshlar lingvistik qobiliyatdan ko‘ra ijtimoiy kuch munosabatlarini aks ettiradi.

Kognitiv nuqtai nazardan, genderga bog‘liq nutq birliklari odamlar ijtimoiy identifikatsiyani talqin qilish uchun foydalanadigan kontseptual sxemalar bilan bog‘langan. Kontseptual metafora nazariyasi gender kabi mavhum ijtimoiy kategoriyalar madaniy metaforalar va aqliy modellar orqali qanday tushunilishini tushuntiradi. Ushbu kognitiv tuzilmalar so‘zlovchilarning gender rollarini qanday qabul qilishlariga va ularning identifikatsiyani ifodalash uchun tildan qanday foydalanishlariga ta‘sir qiladi.

Xulosa qilib aytganda, genderga bog‘liq nutq birliklarining pragmatik va lingvomadaniy tadqiqoti shuni ko‘rsatadiki, tildagi gender qat‘iy biologik kategoriya emas, balki dinamik madaniy va kommunikativ konstruksiyadir. Genderga asoslangan nutq naqshlari ijtimoiy normalar, madaniy qadriyatlar va mafkuraviy tizimlarni aks ettiradi. Pragmatik va lingvomadaniy yondashuvning birlashishi tilning turli jamiyatlarda gender identifikatsiyasini qanday aks ettirishi va shakllantirishini ochib berishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Iskandarova Shahnoza. *Lingvokulturologiya asoslari*. – Toshkent: Akademnashr, 2020.
2. Quronov Dilmurod. *Nutq madaniyati va uslubiyat asoslari*. – Toshkent: O‘qituvchi, 2009.
3. Karimov Bahrom. “Gender va nutqiy strategiyalar.” // *O‘zbek tili va adabiyoti*. – Toshkent, 2021.
4. To‘xtasinova Zulfiya. “Genderga oid nutq birliklarining lingvopragmatik tahlili.” // *Filologiya masalalari*. – Toshkent, 2020.

MILLIY MADANIYATNING TADBIRKORLIK NUTQIGA TA’SIRI VA UNING IQTISODIY MUNOSABATLARDAGI ROLI

Isroilova Mushtariy Bektosh qizi,

Huquq-iqtisod fakulteti Menejment yo‘nalishi 101- guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20455655>

Annotation. This article examines the specific etiquette of Uzbek business communication, focusing on how national cultural principles—such as modesty (*andisha*), respect for elders, sincerity, and hospitality—influence entrepreneurial discourse. The impact of national culture on business speech and its role in economic relations are thoroughly analyzed.

Keywords: Culture, entrepreneurial discourse, economic relations, business communication, national speech, hospitality, modesty (*andisha*), business rhetoric.

Аннотация. В данной статье рассматриваются специфические особенности этикета в узбекском деловом общении, а также влияние на предпринимательскую речь таких принципов национальной культуры, как тактичность (*андиша*), уважение к старшим, искренность и гостеприимство. Проанализировано влияние национальной культуры на речь предпринимателей и её роль в экономических отношениях.

Ключевые слова: Культура, предпринимательская речь, экономические отношения, деловое общение, национальная речь, гостеприимство, тактичность (*андиша*), бизнес-риторика.

Annotatsiya. Ushbu maqolada o‘zbek biznes muloqotidagi o‘ziga xos etika, milliy madaniyatimizga xos bo‘lgan andisha, kattaga hurmat, samimiylik va mehmondo‘stlik tamoyillari tadbirkorlik nutqiga ta‘sir xususiyatlari ko‘rib chiqilgan. Milliy madaniyatning tadbirkorlik nutqiga ta‘siri va uning iqtisodiy munosabatlardagi roli tahlil qilingan.

Kalit soʻzlar: Madaniyat, tadbirkorlik nutqi, iqtisodiy munosabatlar, biznes muloqoti, milliy nutq, mehmondoʻstlik, andisha, tadbirkorlik ritorikasi.

Har bir millatning oʻziga xos yashash tarzi, dunyoqarashi va milliy qadriyatlari bor boʻlib, bular muloqot jarayonida ayniqsa, savdo-sotiq va tadbirkorlik ishlarida yaqqol koʻzga tashlanadi. Hozirgi kunda iqtisodiy munosabatlarning rivoji sarmoya yoki moliyaga emas, balki muloqot ishtirokchilarining nutq madaniyatiga ham chambarchas bogʻliqdir. Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev taʼkidlaganidek: “Tadbirkorlikni rivojlantirish – biz uchun strategik vazifa. Bizning tayanchimiz ham, suyanchimiz ham, eng katta kuchimiz ham shu sohada mujassam” [1].

Tadbirkorlik faoliyati va iqtisodiy munosabatlar jarayonida nutq shunchaki maʼlumot uzatish vositasi emas, balki muzokaralar olib borish strategiyasini belgilab beruvchi fundamental poydevordir. Har bir xalqning oʻziga xos dunyoqarashi uning tijoriy aloqalaridagi nutqiy etiketiga bevosita taʼsir koʻrsatadi. Professor B. Toʻxliyev oʻz tadqiqotlarida rasmiy va tadbirkorlik nutqining oʻziga xos meʼyorlarini tahlil qilib, muloqot odobiga rioya qilish biznes jarayonlarida ishlarning ijobiy hal boʻlishini taʼminlovchi bosh omil ekanligini koʻrsatib oʻtadi [2].

Oʻzbek milliy madaniyatiga xos boʻlgan andisha, kattaga hurmat, samimiylik va mehmondoʻstlik tamoyillari tadbirkorlik nutqiga ham toʻgʻridan-toʻgʻri koʻchgan. Masalan, gʻarb madaniyatida biznes nutqi koʻproq keskin foyda koʻrishga qaratilgan boʻlsa, sharqona oʻzbek tadbirkorlik va biznes madaniyatida muzokaralarni rasmiy masalalardan oldin samimiy soʻrashish, hol-ahvol bilish bilan boshlash psixologik muhit yaratadi. Biznes muloqotida tilimizdagi “Assalomu alaykum”, “Lutfan”, “Baraka toping”, “Marhamat” kabi xushmuomalik soʻzlarining oʻrinli qoʻllanilishi hamkorlar oʻrtasida diplomatik aloqalarni mustahkamlaydi [3].

Tadbirkorlik ritorikasi – bu hamkorlarni muzokaralarda maʼlum bir maqsadga ishontirish sanʼatidir. Professor S. Ashirboyev tadqiqotlariga koʻra, biznes muloqotida qoʻllaniladigan ritorik vositalar va notiqlik mahorati iqtisodiy bitimlarning ijobiy hal boʻlishida juda katta roʻl oʻynaydi [4].

Muzokaralar jarayonida qoʻllaniladigan milliy nutq shakllari iqtisodiy munosabatlarda quyidagi muhim funksiyalarni bajaradi:

1. **Ishonch kapitalini (Trust Capital) yaratish:** Nutqdagi samimiylik, lutf va milliy etiket qoidalariga rioya qilish hamkorlar oʻrtasidagi psixologik toʻsiqlarni parchalaydi. Iqtisodiyotda ishonch darajasining yuqoriligi iqtisodiy risklarni minimal darajaga tushiradi [5].

2. **Tranzaksiyon xarajatlarni (Transaction costs) optimallashtirish:** Madaniy kodlarni va nutqiy andishani toʻgʻri qoʻllash shartnomaviy majburiyatlar yuzasidan kelib chiqishi mumkin boʻlgan nizolarni sudgacha boʻlgan bosqichda, oʻzaro kelishuv ("shirin soʻz") yoʻli bilan hal etish imkonini beradi. Bu esa ortiqcha huquqiy xarajatlarning oldini oladi.

Shu bilan birga, globallashtirish va xalqaro iqtisodiy integratsiya sharoitida milliy tadbirkorlik nutqi maʼlum bir transformatsiyaga uchramoqda. Mahalliy tadbirkorlar oʻz nutqida milliy xarakter unsurlarini saqlab qolgan holda, xalqaro biznes terminologiyasi va etiketidan ham unumli foydalanmoqdalar [6]. Bu esa madaniyatlararo korporativ kommunikatsiyaning samaradorligini oshirishga xizmat qilmoqda.

Xulosa oʻrnida aytishimiz mumkinki, milliy madaniyat tadbirkorlik nutqining konseptual asosini tashkil qiladi. Iqtisodiy munosabatlarda muloqot madaniyatiga eʼtibor qaratish korxonalarining bozor qiymatida oʻz oʻrnini topishga xizmat qiladi. Davlatimiz rahbari tomonidan tadbirkorlik muhitini yaxshilash borasida olib borilayotgan islohotlar sharoitida, milliy muloqot anʼanalarimizni zamonaviy menejment qoidalari bilan uygʻunlashtirish milliy iqtisodiyotimiz jozibadorligini yanada yuksaltiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar roʻyxati:

1. Mirziyoyev Sh.M. Yangi Oʻzbekiston taraqqiyot strategiyasi.– Toshkent: Tasvir, 2022 – 84-b [1].
2. Toʻxliyev B. Nutq madaniyati va davlat tilida ish yuritish – Toshkent, 2020 -52-55 - b[2].
3. Begmatov E. Oʻzbek nutq madaniyati asoslari. Toshkent, Fan, 2015 – 74-b [3].

4. Ashirboyev S. Nutq madaniyati va ritorika asoslari. Farg‘ona, 2023 – 41-43-b. [4].
5. Fukuyama F. Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity. – New York: Free Press, 1995. – 45-52-b [5].
6. Tojiyev Yo., Hasanova N. Biznes muloqoti etikasi va milliy mentalitet integratsiyasi // O‘zbekiston iqtisodiyoti xabarnomasi. – Toshkent, 2023. – № 2. – 112-118-b [6].

O‘ZBEK VA INGLIZ TILLARIDA KONTEKSTGA ASOSLANGAN LEKSIK-SEMANTIK MAYDONLAR TAHLILI (PARALLEL KORPUS ASOSIDA)

**Kadirova Ulfatoy Shavkatbek qizi,
Ergasheva Mashhura In‘omjon qizi,**

Andijon davlat universiteti Kompyuter lingvistikasi yo‘nalishi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19478405>

Annotatsiya. Ushbu maqola o‘zbek va ingliz tillaridagi leksik-semantik sohalarining kontekstga asoslangan tahlilini haqida fikr yuritiladi va semantik jihatdan bog‘liq leksik birliklar guruhlarini turli kommunikativ kontekstlarda qanday ishlashiga va ma‘no pragmatik va madaniy omillar ta‘sirida qanday shakllanishiga qaratilgan. Bundan tashqari, u ingliz tilidagi leksik-semantik sohalar individual markazlashgan kontseptualizatsiyani aks ettirishga moyil ekanligini, o‘zbek leksik-semantik sohalarini esa ko‘proq madaniy va nisbiy yo‘naltirilganligini ko‘rsatadi.

Kalit so‘zlar: leksik-semantik soha, kontekst tahlili, semantika, pragmatika, o‘zbek-ingliz taqqoslashi, korpus lingvistikasi, lingvokulturologiya, diskurs.

Аннотация. В данной статье проводится контекстно-ориентированный анализ лексико-семантических полей в узбекском и английском языках, и основное внимание уделяется тому, как группы семантически связанных лексических единиц функционируют в различных коммуникативных контекстах и как значение формируется прагматическими и культурными факторами. Кроме того, показано, что лексико-семантические поля в английском языке, как правило, отражают индивидуально-ориентированную концептуализацию, в то время как узбекские лексико-семантические поля в большей степени ориентированы на культуру и отношения.